

COLECCION DE CANCIONES NUEVAS.

EL TIO CANILLITAS.

Es una jembra morena
con unos ojos barbales,
que alumbran como ciriales
cuando se pone juncá.

—Qué cosa es junca?—Arrepara.

Sus dientes corren pareja
con las piaras de obejas
acabaas de bañá.

Y tiene un pelo
mas negro que las alas,
didon, de un cuelvo.

Tiene el piscuezo de tórtola,
comprendes? y la boquita
lo mesmo que una guindita,
comprendes tú, chachipé?

—Qué cosa, dime, es chachipé?

—Es como arró con tomate,

tomatan estuperfacto
se me ha queao er gaché.

Y si tú vieras,
tie un luná en la barba
como una pera.

—Tiene un pecho... me comprendes,
comprendes tú, é merengues...
y á luego, ¡várgame el mengue!
unos pinreles asi.

—¿Qué cosa es pinreles?— Esto,
mas comprendio, la pata,
mira, es la flor de la nata
de lo güeno y lo bari.

Y á luego tiene
unas manos é oro
pa parti nuezes.

Cataniya, tiene oblonos,
y traga guita el chabó,
y los pirsis y mislonos
son pescaos de mistó.

¿Como se derrite?
¡valiente chavá!
¿qué compuesto viene,
se vá á confirmá?

Tú lo tienes é queré,
y guen pago le as é da,
y bas á está mas lucia
que un rebeibero é gaz.

¡Qué jermosa, Cataniya,
qué señora que estarás!
con tu peinao á la poica,
asentá é un sofía.

No te compongas
que ya no bas,
al gayumbito
de Puerto Real.

No te compongas
que no as de dir,
sino á la fragua
del tio Joyin.

Ay, Cataniya
que vas á estar,
mas repulia
quei Preste Juan.

Ay, Cataniya
que vas á dir,
mas estiraá
que un bigolin.

Po supuesto, Cataniya
que hasta te ba á forra,
con deiles é peyejo
esas manitas salas.

Yas é gastar meriñaque,
y pachiruli, cabá,
ni aunque tomaras elemores
mas güena te as é quear.

No te compongas
que ya no vas,
al gayumbito
de Puerto Real.

No te compongas
que no as de dir,
sino á la fragua
del tio Joyin.

Ay, cataniya
que vas á estar,
mas repulia
quei Preste Juan.

Ay, Catanilla,
que vas á dir,
mas estirá
que un bigolin.

CANCION DE PEPILLO Y CATANILLA.

EN EL TIO CANILLITAS.

PEPILLO.

Eres como la adelfa,
mala gitana,
que hechas hermosas flores
y luego amargan.

Premitan los cielos

que el dia que quieras,
tu gachondito
te diga, anda vete,
y rabiando mueras:

¿Para que me dijiste
toma mi alma,

si volaba los vientos
de la inconstancia?

Vete, mardecia,
premita un dibé
que pan te pidan
tus probes hijitos
y te ayes sin él.

CATANILLA.

Yo no é tenio en la via
mas queré ni mas amò,
que er que me as dao, arma mia,
es tan fijo como ay Dió.

Hermosa fror de mi biña,
habia é secarte yo?
aqui tienes à ta niña,
ven y dàle tu calò.

Ay! si te é mentio,
que no vea la lú;
que se vea mi pare
preso y sin salú.

PEPILLO.

Catana yo te queria,
como la abeja à la flor,
y asta en sueños te veia
mas pura que sale er sol.

Pero tú por los monises,
mardesios del mislon,
has secao las raices
de la viña de mi amó.

Mas si me quisieras,
entonces, Jesu!
me dabaš jermosa,
toa mi salú.

CATANILLA.

Quien no aya visto en er mundo
la setima marabiya,
que baya fretando un barco
para el barrio é la biya.

Con el vito, vito, vito,
con el vito, vito, va,

no me jaga oste cosquiyas
que me pongo colorá.

Las doncellas son de oro,
las casaas son de prata,
las viudas son de cobre,
y las biejas de oja é lata.

Con el vito, vito, vito,
con el vito, vito, va,
no me jaga oste cosquiyas
que me pongo colorá.

PEPILLO.

No te tapes la cara,
mosa bonita,
que el que tapa lo güeno
Dios se lo quita.

Y es un doló....
que por laparte pierdas
el arrebó.

Tira yá ese pañuelo,
sol é mi via....
no se burlen tus frecos
de mi agonía.

Tiraló tú....
y probaras quereles
de un andaluz.

NEGRITO.

Yo soy el nego Mandinga,
daca la pata, tú mi señó,
yo soy Mandiga el nego,
que limpia las botas
por cuato cualtó.

Yo soy nego,
mi male sué negá,
neglito mi pare,
neglita mi agüela;
mas no ay compare branquito,
que deje las botas
como yo las dejo.

LA CARACOLERA.

De la guerta del Retiro,
quién me los merca? salero!
que se me errama el puchero,
mosita venga osté acá;

No son tan chicos ¡canela!
vaya otro cuarto, germosos,
oiga osté, moso grasioso,
tenga osté mas caliá:

¡Caracoles! ¡caracoles!

HABLADO.

Mosito, qué ice osté,
que son mis ojos dos soles?

CANTADO.

Vamos viviendo, chorré,
que son mis ojos dos soles,
vamos viviendo chorré.

Que too es cáscara, tia Paca:
qué calumnia, Dios Eternol
pues si aviyelan caa cuerno
como su brazo de osté.

Que me escurro, quién me yama!
con su sarsa y bien guisaos:
un selemín é casaos
vendo yo por un calé.

¡Caracoles! ¡caracoles!

HABLADO

Maestro, yamaba osté?
miste que son españoles.

CANTADO.

Vamos viviendo, chorré.
Miste que son españoles.
Vamos viviendo, chorré.

Qué ice osté, don Futraque,
que quiere osté ser mi querido?
soy casaa y tengo mario;
hermano, viene osté mal.

Por mi gaché yo currelo
que es de los mosos mas cruos,
y aunque vendo los cornuos
no los jago, puñalál

¡Caracoles! ¡caracoles!

HABLADO.

Mosito, nájese osté,
que yo tengo tres vemoles.

CANTADO.

Vamos viviendo chorré;
que yo tengo tres vemoles,
vamos viviendo, chorré.